

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulloevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulug'bek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'ilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

Маматкулова Феруза Хайдаровна
ассистент кафедры гематологии
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ ТРОМБОЦИТЕМИЯ – ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

For citation: Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.58-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052886>

АННОТАЦИЯ

Эссенциальная тромбоцитемия — крайне редкое заболевание в детском возрасте. Для этого заболевания характерно стойкое увеличение количества тромбоцитов в периферической крови, связанное с пролиферацией атипичных мегакариоцитов в костном мозге. Цель — проанализировать клинические особенности течения эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ) и ответ на терапию у пациентов детского и подросткового возраста. Материалы и методы. Проанализирован 31 пациент с ЭТ в возрасте до 191 года. У всех пациентов диагноз ЭТ был установлен в соответствии с критериями ВОЗ на основании обследования, включающего оценку клинических данных, лабораторных исследований (общеклинические исследования, морфологическое, генетическое и гистологическое исследования костного мозга), инструментальных исследований и оценки ответ на лечение. Средний возраст начала заболевания составил 9 лет 9 месяцев, медиана — 9 лет 6 месяцев. Органомегалия зарегистрирована у 13 (52 %) больных, из них у 7 (37,5 %) — изолированная спленомегалия, у 6 (37,5 %) — гепатоспленомегалия. Кровотечение отмечено у 6 (19,4 %) больных с глубоким снижением фактора Виллебранда:RCo (не более 15 %) и выраженным увеличением тромбоцитов (ПЛТ) (более 2000×10⁹/л). Двенадцать (38,7 %) больных страдали нарушениями микроциркуляции (головные боли, головокружение, мелалгия), у половины из них количество тромбоцитов составляло 1000–2000×10⁹/л, что сопоставимо с бессимптомными больными. В нашей группе тромбозов не зарегистрировано. Мутация JAK2V617F выявлена у 3 (9,7 %) пациентов, мутация гена CALR обнаружена у 9 (29,0 %) пациентов, мутация гена MPL выявлена у одного (3,2 %) пациента, у остальных случаев (18 (58,1 %) пациентов) повреждений типичных генов-драйверов не было. Транслокация t(12;12) выявлена у 1 (3,2 %) пациента. Ответ на однокомпонентную циторедуктивную терапию (CR+PR) оказался достаточно высоким у молодых пациентов и составлял около 70–80 %. Полная частота ответа (ПР) была следующей соответственно: 42,9 % (3) — на терапию анагрелидом (АНА), 47,4 % (9) — на терапию интерфероном (ИНФ) и 0 % — на терапию гидроксикарбамидом (ГУ). Однако ГУ не использовался в качестве первой линии терапии у детей нашей группы. В педиатрической популяции у больных ЭТ преобладает группа «тройного негативного» заболевания, что несколько затрудняет дифференциальную диагностику с вторичным тромбоцитозом. По сравнению со взрослой популяцией риск кровотечений выше у пациентов детского возраста, что связано с большим количеством пациентов с чрезвычайно высоким уровнем тромбоцитов. В случае развития геморрагического синдрома или нарушений микроциркуляции, которые не удается купировать приемом антиагрегантов, мы рекомендуем отдавать предпочтение ИНФ и ГУ в качестве терапии первой линии из-за особенностей фармакокинетики и потенциального риска прогрессирования миелофиброза во время лечения. АНА-терапия.

Ключевые слова: эссенциальная тромбоцитемия, дети, подростки, молодой возраст, активность фактора Виллебранда, хронические миелопролиферативные новообразования, JAK2, MPL, CALR.

Mamatkulova Feruza Khaidarovna
Assistant at the Department of Hematology
Samarkand State medical University
Samarkand, Uzbekistan

ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA - BASIC ANALYZES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

ANNOTATION

Essential thrombocythemia is an extremely rare disorder in childhood. This disease is characterized by a persistent increase in the peripheral blood platelet count, associated with a proliferation of atypical megakaryocytes in the bone marrow. Aim — to analyze the clinical features of the course of essential thrombocythemia (ET) and the response to therapy in pediatric and adolescent patients. Materials and methods. Thirty-one patients with ET under the age of 191 years were analyzed. All patients were diagnosed with ET in accordance with WHO criteria on the basis of an examination, including assessment of clinical data, laboratory tests (general clinical tests; morphological, genetic, and histological examinations of bone marrow), instrumental studies, and an assessment of response to treatment. The average age of disease onset was 9 years 9 months, with a median of 9 years 6 months. Organomegaly was recorded in 13 (52 %) patients, of whom 7 (37.5 %) had isolated splenomegaly and 6 (37.5 %) had hepatosplenomegaly. Bleeding was noted in 6 (19.4 %) patients with a deep decrease in vWF:RCo (no more than 15 %) and an extreme increase

in platelets (PLT) (more than $2000 \times 10^9/L$). Twelve (38.7%) patients suffered from microcirculation disorders (headaches, dizziness, melalgia), half of them had a platelet count of $1000-2000 \times 10^9/L$, which is comparable to asymptomatic patients. No thrombosis was registered in our group. The JAK2V617F mutation was detected in 3 (9.7%) patients, a mutation in the CALR gene was found in 9 (29.0%) of patients, there was a mutation in the MPL gene in one (3.2%) patient, and in the remaining cases (18 (58.1%) patients), there was no damage to typical driver genes. Translocation t(12;12) was revealed in 1 (3.2%) patient. The response to one-component cytoreductive therapy (CR+PR) was found to be quite high in young patients and constituted about 70–80%. The complete response rate (CR) was as follows, respectively: 42.9% (3) — to anagrelide therapy (ANA), 47.4% (9) — to interferon therapy (INF), and 0% — to hydroxycarbamide (HU). However, HU was not used in the first line of therapy for the children in our group. In the pediatric population, ET patients are dominated by the group of “triple-negative” disease, which somewhat complicates the differential diagnosis with secondary thrombocytosis. Compared to the adult population, the risk of bleeding is higher for pediatric patients, which is associated with the large number of patients with extremely high levels of platelets. In the case of hemorrhagic syndrome development or microcirculatory disorders that cannot be stopped by taking antiplatelet agents, we recommend giving preference to INF and HU as first-line therapy, due to the peculiarities of pharmacokinetics and the potential risk of progression of myelofibrosis during ANA therapy.

Keywords: essential thrombocythemia, children, adolescents, young age, von Willebrand factor activity, chronic myeloproliferative neoplasms, JAK2, MPL, CALR

Mamatkulova Feruza Khaydarovna
Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti
gematologiya kafedrasini assistenti.
Samarqand, O'zbekiston

ESSENTSIAL TROMBOTSITEMIYA - BOLALAR VA O'SMIRLARDAGI ASOSIY TAHLILLAR

ANNOTATSIYA

Essentsial trombotsitemiya (ET) bolalik davrida kam uchraydigan kasallikdir. Ushbu kasallikda proliferatsiya bilan bog'liq suyak iligidagi atipik megakariotsitlar hisobiga periferik qonda trombotsitlar sonining ko'payishi kuzatiladi.

Bolalik va o'smirlar davridagi bemorlarda ET kursining klinik xususiyatlarini va terapiyaga javobni tahlil qilinadi. 19 yoshgacha bo'lgan 23 bemorda ET kursi tahlil qilindi. ET tashxisi JSST mezonlari asosida o'rnatildi, unda klinik ma'lumotlarni baholash, laboratoriya testlari (umumiy klinik tadqiqotlar; suyak iligining morfologik, genetik, gistologik tadqiqotlari), instrumental tadqiqotlar va davolanishga javobni baholash kiradi.

Kasallikning o'rtacha namoyon bo'lish yoshi 9 yil 9 oyni, o'rtacha ko'rsatkichi 9 yil 6 oyni tashkil etdi. 13 (52%) bemorda organomegaliya aniqlangan, ulardan 7 nafarida (37,5%) izolyatsiya qilingan splenomegaliya va 6 nafarida (37,5%) gepatosplenomegaliya aniqlangan. Qon ketishi ristotsetin kofaktor faolligining sezilarli pasayishi bilan 6 (19,4%) bemorda sodir bo'ldi. Von Willebrand omili (15% dan ko'p bo'lmagan), trombositoz ($> 2000 \times 10^9/L$). 10 (38,7%) bemorlarda mikrosirkulyatsiya buzilishi (bosh og'irishi, bosh aylanishi, ovqat hazm qilishni buzilishi), ularning yarmida trombositoz $1000-2000 \times 10^9/L$ bo'lgan. JAK 2 V6 17F mutatsiyasi 3 (9,7%) bemorda, CALR gen mutatsiyasi 7 (29,0%), MPL geni - 1 (3,2%) bemorda, qolgan 13 (58,1%) bemorda odatiy drayver genlar aniqlandi. Translokatsiya t (12;12) 1 (3,2%) bemorda aniqlandi. Yosh bemorlarda bitta komponentli sitoreduktiv terapiyaga to'liq yoki qisman javob 70-80% ni tashkil etdi. Terapiya davomida to'liq javob darajasi anagrelid va interferonlar gidroksikarbamid terapiyasiga qaraganda yuqori (mos ravishda 42,9%, 47,4% va 0%). Gidroksikarbamid bolalarda birinchi darajali terapiyada qo'llanilmagan.

ET bilan og'rikan bemorlarning pediatrik populyatsiyasida "uch karra salbiy" guruh ustunlik qildi, bu esa ikkilamchi trombositoz bilan differensial tashxisni qiyinlashtirdi. Bolalardagi kattalar populyatsiyasiga nisbatan qon ketish xavfi yuqori, bu juda og'ir trombositozli bemorlarning ko'pligi bilan bog'liq.

Gemorragik sindromning rivojlanishi bilan, davolanishga javob bermaydigan mikrosirkulyatsiya buzilishlari antiagregant agentlari, birinchi darajali sitoreduktiv terapiya sifatida ANA terapiyasi INF va HU ga nisbatan ustunlik berishini tavsiya etamiz.

Farmakokinetik xususiyatlariga ko'ra anagrelid emas, balki interferon va gidroksikarbamid va anagrelid bilan mielofibroz rivojlanishining potentsial xavfi yuqori.

Kalit so'zlar: essentsial trombotsitemiya, bolalar, o'smirlar, von Willebrand omil faolligi, surunkali mieloproliferativ kasallik, JAK 2, MPL, CALR.

Dolzarliligi: Essentsial trombotsitemiya (ET) - bu Ph -negativ mieloproliferativ kasalliklar (MPD) guruhiga kiruvchi qon kasalligi bo'lib, u gematopoezning megakariotsitlar naslining haddan tashqari klonal proliferatsiyasi tufayli periferik qonda trombotsitlar sonining ko'payishi bilan namoyon bo'ladi.

ET tarqalishi 100 000 kishiga 1,03 (95%) Ishonch oralig'i: kattalar aholisida yiliga 0,58-1,80, bolalarda esa (16 yoshgacha) kamroq tarqalgan: yiliga 100 000 aholiga 0,004-0,11 [1, 2, 3]. So'nggi yillardagi tadqiqotlar ET va boshqa Ph -salbiy MPDlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. Somatik, "drayver" gen mutatsiyalari bilan JAK 2 [4, 5], MPL [6] va CALR [7, 8]. Katta yoshli bemorlarda ET 50-60% hollarda JAK 2 mutatsiyalari, 15-24% hollarda CALR, 4% hollarda MPL, qolgan 10-20% hollarda "uchlik" mutatsiyasiga sabab bo'ladi. [9, 10]. ET bilan og'rikan bemorlarning nisbati JAK2 mutatsiyasiga ega bo'lmagan bolalar va o'smirlar, na CALR, na MPL genlari sezilarli darajada katta emas [2, 10].

Biroq, ET bo'lgan bolalarda, kattalarnikidan farqli o'laroq, tromboz juda kam uchraydi [1, 10, 11]. ET uchun zamonaviy radikal terapiyasi yo'q va hayot davomiyligini oshirmaydi. Gematopoezning klonal proliferatsiyasi ETdagi ildiz hujayralari nisbatan barqaror, shuning uchun fibrotik transformatsiya xavfi juda past va 20-10% dan kam. ETni davolash uchun asosiy ko'rsatkich trombotik va gemorragik

sindromlarning oldini olishdan iborat, ammo tizimli ma'lumotlarga ko'ra, bemorlarda bunday asoratlarning xavfi, 5% dan ko'p emas (tromboz-3,8%), qon ketishi - 5%) [10]. Bugungi kunda ET bilan og'rikan yosh bemorlarning ko'pchiligi uchun surunkali MPD sohasidagi etakchi mutaxassislar asetilsalitsil kislotasini qo'llashni tavsiya qiladi (mutatsiyalangan JAK2/MPL bo'lgan bemorlarda) [13].

Ushbu tadqiqotning maqsadi bolalar va o'smirlarda ET mumkin bo'lgan terapiya kursining va unga javob klinik xususiyatlarini tahlil qilish.

Materiallar va usullar

Tadqiqotga Samarqand shahar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi va Samarqand shahar ko'p tarmoqli bolalar markazi gematologiya bo'limlarida 2019-2022- yillar mobaynida davolangan 10-19 yoshdagi 23 bemorlar tanlab olindi. (o'rtacha -10,5 yosh). Ulardan 11 nafari o'g'il bolalar va 12 nafari qiz. Diagnostika ET JSST mezonlariga muvofiq tashkil etilgan [15]. Barcha bemorlar tekshirildi, biroq, qonda trombotsitlar sonining ko'payishi va oilaviy trombotsitemiyaning ikkilamchi genezisi bundan mustasno.

Ushbu kasallik tasodifan umumiy qon testini muntazam tekshirish paytida aniqlangan, ketma-ket uchta tahlilda qonda trombotsitlar soni $450 \times 10^9/L$ dan ortiq saqlanib qolgan bemorlarda aniqlandi Klinik

ko'rsatmalarga muvofiq [14], trombositlar soni $1000 \times 10^9 / l$ darajasi dan kam bo'lgan bemorlar, antiagregant terapiyasi o'tkazildi.

Citoreduktiv terapiya faqat qon ketishi yoki mikrosirkulyatsiya buzilishi uchun antiagregant profilaktikasi samarasiz bo'lgan taqdirda o'tkazildi. ET bemorlarda tanlov dorilar sitoreduktiv terapiya o'tkazish uchun pegellangan interferon alfa-2a (Peg-INF), gidroksiurea (NU), anagrelid (ANA) bo'ldi. Bolalarning yoshini hisobga olgan holda, interferon guruhidagi dorilarga (INF) va fosfodiesteraza ingibitorlariga ustunlik berildi.

Olingan dori pegellangan shaklga o'zgartirildi. Har qanday gematologik javobga erishilganda, minimal samarali doza bosqichma-bosqich pasaytirildi. XU standart 10-30 mg / kg / boshlang'ich dozada tayinlandi. Ushbu tadqiqot ET terapiyasiga javob berish mezonlaridan foydalangan holda, Yevropa Leukemia Net va International tomonidan taklif qilindi.

To'liq javob (CR) mezonlari quyidagilar: - sezilarli yaxshilanish yoki kasallik belgilari to'liq yo'qligi, shu jumladan 12 hafta ichida jigar va taloq hajmining sezilarli darajada oshishi;

- umumiy tahlilga ko'ra barqaror remissiya, qon umumiy tahlilida quyidagicha aniqlanadi:

- trombositlar soni $400 \times 10^9 / l$,
- leykotsitlar soni $10 \times 10^9 / l$,
- 12 hafta davomida leykoeritroblastozning yo'qligi;
- kasallikning rivojlanish belgilari yo'q va har qanday gemorragik yoki trombotik toshmalar yo'q;
- suyak iligining gistologik remissiyasi, megakariotsitlar giperplaziyasining yo'qolishi va retikulin fibrozining 1 dan ortiq vaqt davomida yo'qligi sifatida aniqlanadi.

Suyak iligi biopsiyasi bo'yicha gistologik remissiyasiz CR uchun xarakterli barcha mezonlar bajarilganda qisman javob (PR) o'rnatildi.

Birinchi javob baholash terapiya boshlanishidan boshlab 12 haftadan so'ng amalga oshirildi., keyin 6 oydan keyin. va keyin 1 marta 6 oyligida

Koagulyatsion gemostaz o'rganildi: protrombin vaqti, faollashtirilgan qisman tromboplastin vaqti, gomotsistein, D-dimer, faollik fon Villebrand omili avtomatik ravishda amalga oshirildi.

Statistik tahlil. Tariflovchi statistika Minimal va maksimal qiymatlarni aniqlash bilan o'rtacha qiymatlar va medianalarni hisoblash va taqqoslashni, turli xil ko'rsatkichlar uchun foizlarni hisoblashni o'z ichiga oladi.

Microsoft dasturlari yordamida malumotlar toifalari Addinsoft tomonidan Excel va XLSTAT natijalarni vizual ko'rsatish uchun. diagrammalar ishlatilgan. Asimmetriya tufayli namunalar orasidagi farqlar haqidagi farazlarni tekshirish uchun laboratoriya parametrlarini taqsimlashda parametrik bo'lmagan Mann-Whitney testi qo'llanilgan. Muhimlik darajasi 0,05 ga teng qabul qilindi.

Tadqiqot natijalari: 1. Kasallikning birinchi ko'rinishlari klinikada trombositlar sonining ko'payishi periferik qon tahlili $450 \times 10^9 / l$ dan ortiq 5 yoshgacha (6 oy - 5 yil) bo'lgan bemordan 7 tasida qayd etilgan. 6-14 yosh - 9 bemorda, 15-16 yoshda - 3 nafar o'smirda, 17-21 yoshda - 4 nafar bemorda.

Ushbu tadqiqot vaqtida o'rtacha kuzatuv muddati 4 yil (1-14 yil oralig'ida) edi.

2. JAK 2 genining odatiy mutatsiyasi 23 tadan 5 tasida (19,7%) aniqlangan. kasallikning boshlanishi 1, 2 va 8 yoshda bo'lgan bemorlar; hamma o'g'il bolalar. Ulardan bitta bemor (8 yoshda) burundan qon ketish va ovqatlanishning buzilishi qayd etilgan, qolgan 2 bemorda kasallik asimptomatik kechdi. Faqat splenomegaliya qayd etilgan JAK2 gen mutatsiyasi 1 bemorda aniqlangan.

Umumiy qon testida bu bemorlarda qizil qon tanachalari soni ko'p bo'lgan - $5,24-5,52 \times 10^{12} / L$ ($p = 0,008$ va $0,009$). Kasallik tashxisi qo'yilganda allel yuki mos ravishda 12,5%, 15% va 25% ni tashkil etdi. CALR gen mutatsiyasi 31 tadan 9 tasida (29,0%) aniqlangan.

3. Kasallik boshlangan 15-19 yoshda bo'lgan 4 nafar bemorda bosh og'rishi, ovqat hazm qilishni buzilishi, bosh aylanishi ko'rinishidagi qayd etilgan. Mikrosirkulyatsiya buzilishi- qon ketish epizodlari (spontan ekximozlar, burundan qon ketish, tish chiqarish paytida uzoq muddatli qon ketish) - 6 oyligida, ET boshlangan bitta bemorda, mikrosirkulyatsiyaning kombinatsiyalangan buzilishi va burundan qon ketishi - bittasida 15 yoshda kasallik boshlangan bemor.

4. Splenomegaliya 5 nafar bemorda aniqlangan, ulardan 3nafari - hepatomegaliya ham aniqlandi. 3 nafar bemorda tekshiruv vaqtida organomegaliya aniqlanmadi. Barcha bemorlarning gemogrammasida trombositlari sonining ($950-3300 \times 10^9 / l$) va neytrofillarni ($3,76-10,91 \times 10^9 / l$) ko'payishini ko'rsatdi. 3 bemorda leykotsitlar sonining ko'payishi ($10,71-16,03 \times 10^9 / l$) ham kuzatildi.

Fragmentlarni tahlil qilish texnikasining cheklovlari tufayli allel genlarni ishonchli aniqlash mumkin emas edi. ET bilan kasallangan bemorda CALR genining qo'shimcha mutatsiyasi) aniqlandi.

E364R oqsillari ketma-ketligida aminokislota o'zgarishiga olib keladi. CALR 2 gen mutatsiyasi turi 2 bemorda (AA, PU) mos ravishda 28 va 19% allelik yo'l bilan topilgan.

Shunday qilib, bemorlarning 78% kimda CALR genining mutatsiyalari, 1-chi standart mutatsiyalarga ega edi va 2-turini kattalar populyatsiyasi bilan solishtirish mumkin. MPL genining somatik mutatsiyasi faqat bitta 16 yoshli bemorda aniqlandi

CALR va MPL, kasallikning o'rtacha yoshi 10 yil (1 yil - 17 yosh), shundan 9 o'g'il va 9 qiz. 7 bemorda asimptomatik ET bor edi boshlanishning o'rtacha yoshi 5 yil (1-15 yosh), mikrosirkulyatsiya buzilishining namoyon bo'lishi (bosh og'rishi, bosh aylanishi) 6 bemorda qayd etilgan boshlanishning o'rtacha yoshi 11 yoshda (8-17 yosh), 3 bemorda travmadan keyingi qon ketish, menorragiya, burundan qon ketishi ko'rinishidagi gemorragik sindrom belgilari mavjud edi.

Suyak iligi, intertrabekulyar bo'shliqlarning gistologik va gistokimyoviy tadqiqotlarida giperhujayrali gematopoetik to'qimalar bilan to'ldirilgan (umumiy hujayralilik 60-100%), yog' hujayralar suyak iligi bo'shliqlari bo'ylab notekis taqsimlangan. Eritropoez hujayralari tarqoq va kichik eritron orollari shaklida joylashgan; lekoformulaning chapga siljishi ko'pincha sitologiyani buzilmagan oraliq shakllarning mavjudligi bilan qayd etilgan. Megakariotsitlar soni ko'paygan va intertrabekulyar bo'ylab notekis taqsimlangan bo'shliqlar, juda tez-tez hosil bo'lgan klasterlar 10-15 donagacha, yadroviy buzilish belgilariga ega edi.

Ushbu malumotlar bemorlarda prefibrotik / erta bosqichda birlamchi MF mavjudligini ko'rsatishi mumkin, shuning uchun kamida 2 bemorda (SR, EA) terapiya XU ga o'zgartirildi va 6 oydan keyin takroriy gistologik

Bemorlarga kuzatuvning turli bosqichlarida gemostaz bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Ristotsetin va fon Willebrand omilining trombositlar soni bo'yicha kofaktor (vWF: RCo) faolligi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud edi.

Gemorragik sindromning namoyon bo'lishi travmadan keyingi ekximoz, tish chiqarish vaqtida qon ketish, tez-tez burundan qon ketishi va hayz vaqtida ko'p qon ketishi. Barcha bemorlar sitoreduktiv terapiya oldilar,

Shunday qilib, bolalik davrida qon ketish og'ir trombositoz bilan sodir bo'ladi, katta yoshdagi bemorlarga mos ravishda vWF: RCo qiymatlari kamroq [23]. Bu kuzatish, shuningdek, ilgari ko'rsatilgandek, nafaqat trombositlardagi o'zgarishlarning [21], balki gemostazning plazma tarkibiy qismlarini ham muhimligini ko'rsatadi.

Gemorragik sindrom bu bemorlarda hayot uchun xavfli emas edi, kasalxonaga yotqizishni va qon tarkibiy qismlarini quyishni talab qilmadi.

Kuchli bosh og'rishi, bosh aylanishi, ko'rishning buzilishi, davriy og'riq va yuqori barmoqlarida qizish bilan namoyon bo'lgan mikrosirkulyatsiya buzilishlaridan, 9 (38,7%) bemor azob chekdi. Shulardan 3 tasi (33,3%) bemorlar antiplatelet terapiyasiga javob bermadilar. sitoreduktiv terapiyani tayinlashda hammasi bemorlar simptomlarning yo'qolishini qayd etdilar. 3 nafar (33%) bemorlar sitoreduktiv terapiya olmagun va asetilsalitsil kislotasini qabul qilish natijasida simptomlarning yo'qolishi qayd etilgan. Tahlillarda qon mikrosirkulyatsiyasi buzilgan bemorlarning ko'pchiligida trombositlar soni 1000 dan $2000 \times 10^9 / l$ gacha bo'lgan, bu asimptomatik ET bilan og'rikan bemorlarda trombositoz bilan solishtirish mumkin.

Hech qanday tayinlovsiz nazorat ostidagi asimptomatik ET bilan kasallangan 6 nafar bemorning ahvoli yomonlashmagan.

Munozara

Tadqiqotga kiritilgan bemorlarda ET ning klinik ko'rinishlari ilgari tasvirlanganlar bilan bir xil edi.[19]. Tekshirilayotgan kogortda 1 bemor (PU) Hodjkin limfomasini rivojlandi, bu 2,3% ni tashkil etadi[20],

Terapiya ekstremal trombositozli bemorlarga ehtiyotkorlik bilan tavsiya etiladi ($1500 \times 10^9/l$) va/yoki kamaytirilgan $vWF:RCo < 30\%$ hayot uchun xavfli qon ketish xavfi juda yuqori bo'lganligi sababli, shuningdek, 12 yoshgacha bo'lgan balalar uchun hayot uchun xavfli qon ketish xavfi juda yuqori bo'lganligi sababli Ree sindromi rivojlanish xavfi kuchayadi [20-23].

Terapiyaga javobni tahlil qilganda, birinchi qatorda INF dan foydalanish ANA bilan taqqoslanganligi malum bo'ldi. (44,4% va mos ravishda 40% to'liq javob).

O'tkazilgan 7-14 yoshli bolalar va o'smirlarda och qoringa qabul qilingan ANA farmakokinetikasini o'rganish. Shuni ko'rsatdiki, kattalardagi bemorlarga nisbatan ANA terapiyasiga nisbatan biroz past javob bolalarda preparatning farmakokinetikasi bilan izohlanadi.

Nojo'ya tasirlar tufayli Peg-INFni to'xtatish darajasi 11,1% ni tashkil etdi. Biroq, ma'lumotlarshuni ko'rsatdiki, dori bekor qilingandan keyin bemorlar to'liq gematologik remissiyaga erishdilar. Bemorlarning 100% ida grippga o'xshash sindrom ko'rinishidagi belgilar bor edi, Toksik gepatit, qorin bo'shlig'ida og'riq bilan namoyon bo'ladigan boshqa salbiy reaksiyalar, psixologik buzilishlar (depressiya) 9 (50%) bemorda aniqlangan, dozaga bog'liq, yengil, hamrohlik terapiyasi (gepatoprotektorlar, antidepressantlar) va preparatni to'xtatishni talab qilmadi.

INF dan foydalanadigan barcha bemorlar preparatning uzoq muddatli shakli bilan davolanishga o'tkazildi, bu yomon tasirlar sonini va ineksiya yo'lini kamaytirdi.

Xulosalar: Shunday qilib, bolalarda, kattalardagi bemorlardan farqli o'laroq, ET ko'pincha ekstremal trombositoz bilan yuzaga keladi, bu potensial ravishda ko'proq fon Villebrand omilining chuqurroq etishmasligi tufayli qon ketish xavfini yuqori bo'lishiga olib keladi.

Bolalik va o'smirlik davrida ET ning yengilroq kechishi; trombotik va gemorragik sindromlar kasalxonaga yotqizishni / tez-tez, qon tarkibiy qismlarini quyishni talab qiladi. Bugungi kunda tadqiqotchilar ko'rsatmalari bo'yicha taklif qilishadigan sitoreduktiv terapiya quyidagilardan iborat: gemorragik asoratlar; antiplatelet vositalarni qabul qilish bilan bartaraf etilmaydigan mikrosirkulyatsiya buzilishlari, suyak iligidagi mielofibroz darajasi \square MF 1-2 yoki undan ko'p. INF preparatlari birinchi darajali terapiya sifatida foydalanish tavsiya etiladi, bolalarda va o'smirlarga davolashda noqulayligini kamaytiradigan pegellangan shakllarga ustunlik beradi. Rasmiy ko'rsatmalar ma'lumotlarini hisobga olgan holda 3 yil preparatga (benzil spirti, bir qismi dori, nevrologik va boshqa sabab bo'lishi mumkin asoratlar, bazan o'limga olib keladi). INF dan intolerans / tasir etishmasligi, shuningdek, bemorlarda 3 yilgacha NUni taklif qilish yaxshiroqdir. Kanserojenlik isbotlanmagan va ehtimoldan yiroq emas [26, 27]. Ushbu preparat o'smir qizlarga mo'ljallangan terapiya davomiyligini hisobga olgan holda buyurilganda teratogen tasir haqida unutmashlikni talab etadi.

References / Список литературы / Iqriboslar

1. U.D DADAJONOV, KM ABDIEV, FX MAMATKULOVA. Innovative methods of treatment of immune thrombocytopenic purpura in young people Society and innovations, 52-56
2. KM Abdiev, FK Mamatkulova, KM Shomirzaev. STRUCTURE OF COMORBIDITY IN IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPLE ACADMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12 (12), 52-56
3. Utkur Dadajonov, Kattabek Abdiev, Feruza Mamatkulova, Uktam Dadajonov. Innovatsionnye metody lecheniya immunoy trombositopenicheskoy purpury u lis molodogo vozrasta, Obshchestvo i innovatsii: Tom 2 № 4/S (2021):
4. L.S.Makhmonov., F. Kh. Mamatkulova., M. B. Berdiyeva., K.E. Shomurodov.THE MAIN CAUSES OF ANEMIA IN IRON AND VITAMIN B 12 DEFICIENCY ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI
5. Makhmonov L.S., Mamatkulova F. Kh., Kholturaeva D. F., Muyiddin Z. Z.IMPORTANCE OF DETECTION OF HEPSIDINE AND INTERLEUKINS IN IRON DEFICIENCY ANEMIA. Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 4, April 2022
6. 6. Abdiev K.M., Dadajonov U.D., Mamatkulova F.X. Nekotorye aspekty vedeniya bolnyx s trombositopenicheskoy purpuroy oslojnennoy s apopleksiey yaichnika. Problemy ekologii, zdorovya, farmatsii i parazitologii. Nauchnye trudy. Moskva. 2013 g. Str. 372-373.
7. Makhmonov L.S., Sh. Koraboev S.K., Gapparova N..Sh. Mamatkulova F. Kh.Early d Early diagnosis and treatment of funicular myelosis in v12 deficiency anemia. Asian Journal of Multidimensional Research Year : 2022, Volume : 11, Issue : 5.First page : (369) Last page : (373)Online ISSN : 2278-4853.
8. KM Abdiev, AG Madasheva, FK Mamatkulova MODERN METHODS OF TREATMENT OF HEMORRHAGIC SYNDROME AT AN EARLY STAGE IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA. UChENYY XXI VEKA, 41-44
9. Maxmonov L.S., Mamatkulova F.X.,Holiqulov B.Yo.Trombositopatiya bilan kasallangan ayollarda tuxumdon apopleksiyasi asoratini davolash tamoyillari Biologiya va tibbiyot muammolari 2022, №1.UDK: 615.3:617.01.134 ISSN 2181-5674 61-67s.
10. K.M.Abdiev.,F.X.Mamatkulova.,X.M.Shomirzaev.Immun trombositopenik purpurani davolashning innovatsion va noanaviy usullari. "SCIENCE AND EDUCATION" VOLUME 4,ISSUE1.2023/ 228-234st.
11. 11.Titmarsh G.J., Duncombe A.S., McMullin M.F., et al. How common are myeloproliferative neoplasms? A systemic review and meta-analysis. Am J Hematol. 2014; 89(6): 581–7. DOI: 10.1002/ajh.23690.
12. Barbui T., Thiele J., Ferrari A., et al. The new WHO classification for essential thrombocythemia calls for revision of available evidences. Blood Cancer J. 2020; 10(2): 22. DOI: 10.1038/s41408-020-0290-9.
13. Stockklauser C., Duffert C.M., Cario H., et al. Thrombocytosis in children and adolescents — classification, diagnostic approach, and clinical management. Ann Hematol. 2021; 100(7): 1647–65. DOI: 10.1007/s00277-021-04485-0.
14. James C., Ugo V., Le Couédic J-P., et al. A unique clonal JAK2 mutation leading to constitutive signalling causes polycythaemia vera. Nature. 2005; 434(7037): 1144–8. DOI: 10.1038/nature03546.
15. Kralovics R., Passamonti F., Buser A.S., et al. A gain-of-function mutation of JAK2 in myeloproliferative disorders. N Engl J Med. 2005; 352(17): 1779–90. DOI: 10.1056/NEJMoa051113.
16. Pardanan A.D., Levine R.L., Lasho T., et al. MPLS15 mutations in myeloproliferative and other myeloid disorders: A study of 1182 patients. Blood. 2006; 108(10): 3472–6. DOI: 10.1182/blood-2006-04-018879.
17. Klampfl T., Gisslinger H., Harutyunyan A.S., et al. Somatic mutations of calreticulin in myeloproliferative neoplasms. N Engl J Med. 2013; 369(25): 2379–90. DOI: 10.1056/NEJMoa1311347. MRTconsensus project. Blood. 2013; 121(23): 4778–81. DOI: 10.1182/blood-2013-01-478891.
18. Nangalia J., Massie C.E., Baxter E.J., et al. Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl J Med. 2013; 369(25): 2391–405. DOI: 10.1056/NEJMoa1312542.
19. Tefferi A, Barbui T. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2019 update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol, 2019; 94(1): 133–43. DOI: 10.1002/ajh.25303.

20. Ianotto J.C., Curto-Garcia N., Lauermanova M., et al. Characteristics and outcomes of patients with essential thrombocythemia or polycythemia vera diagnosed before 20 years of age: A systematic review. *Haematologica*. 2019; 104(8): 1580–8. DOI: 10.3324/haematol.2018.200832.
21. Teofi li L., Giona F., Martini M., et al. Markers of myeloproliferative diseases in childhood polycythemia vera and essential thrombocythemia. *J Clin Oncol*. 2007; 25(9): 1048–53. DOI: 10.1200/jco.2006.08.6884.
22. Negmatovna, T. E., Khudayberdievich, Z. S., Sayfutdinovich, K. Z., Khidirnazarovich, T. D., Shukhratovna, K. F., & Abdullaevna, A. G. (2019). Urate regulation gene polymorphisms are correlated with clinical forms of coronary heart disease. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 11(3), 198-202.
23. Махкамова Н. У. Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией //Український хіміотерапевтичний журнал. – 2013. – №. 3-4. – С. 63-65.
24. Махкамова Н. У., Ходжаев А. И. Частота встречаемости и структура цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у лиц узбекской национальности с различными полиморфизмами генов ангиотензинпревращающего фермента и аполипопротеина Е //Евразийский кардиологический журнал. – 2012. – №. 2. – С. 55-58.
25. Tefferi A., Guglielmelli P., Larson D.R., et al. Long-term survival and blast transformation in molecularly annotated essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis. *Blood*. 2014; 124(16): 2507–13. DOI: 10.1182/blood-2014-05-579136.
26. Tefferi A., Vannucchi A.M., Barbui T. Essential thrombocythemia treatment algorithm 2018. *Blood Cancer J*. 2018; 8(1): 2. DOI: 10.1038/s41408-017-0041-8.
27. Меликян А.Л., Туркина А.Г., Ковригина А.М. и др. Клинические рекомендации по диагностике и терапии Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз) (редакция 2016 г.). *Гематология и трансфузиология*, 2017; 62(1, Прил. 1): 1–60. DOI: 10.18821/0234-5730-2017-62-1-S1-1-60.
28. Arber D.A., Orazi A., Hasserjian R., et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. *Blood*. 2016; 127(20): 2391–405. DOI: 10.1182/blood-2016-03-643544.
29. Barosi G., Mesa R., Finazzi G., et al. Revised response criteria for polycythemia vera and essential thrombocythemia: an ELN and IWG-
30. Czepulkowski B., Bhatt B., Rooney D. Basic techniques for the preparation and analysis of chromosomes from bone marrow and leukaemic blood. In: *Human cytogenetics. Malignancy and acquired abnormalities*. 2nd ed. Vol. 2. New York, NY: Oxford University Press; 1992; 1–25.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000